

FITRATNING “SARF” ASARIDA GRAMMATIK SHAKLLAR

G‘ofurjonova Mohlaroy

ToshDO‘TAU talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17841995>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jadid olim Abdurauf Fitratning “Sarf” asaridagi grammatik shakllarga oid qarashlar so‘zga olingan.

Kalit so‘zlar: “Sarf”, Fitrat, jadid, sifat.

Annotation. This article examines the views of the Jadid scholar Abdurauf Fitrat on grammatical forms as presented in his work “Sarf.”

Keywords: “Sarf”, Fitrat, Jadid movement, adjective.

Аннотация. В данной статье рассматриваются взгляды джадидского учёного Абдурауфа Фитрата на грамматические формы, изложенные в его труде «Сарф».

Ключевые слова: “Сарф”, Фитрат, джадид, прилагательное.

Abdurauf Fitrat. Bu shaxs haqida o‘zbek vikipediasidan quyidagicha ma’lumot topishimiz mumkin: “O‘zbek tarixchisi, filolog, tarjimon, yozuvchi, dramaturg va shoir, zamonaviy o‘zbek tili va adabiyoti asoschilaridan biri, O‘rta Osiyo jadidchiligining taniqli vakillaridan biri, birinchi o‘zbek professori (1926). Jadidchilik milliy ma’rifatparvarlik harakatining tarafdori”.¹

“Abdurauf Fitrat hozirgi o‘zbek tilshunosligi fani asoschilaridan biri desak, adashmagan bo‘lamiz. A. Fitratning o‘zbek tilshunosligi tarixida eng katta xizmatlaridan yana biri uning o‘zbek tili milliy grammatikasiga asos solganidir. 20-yillarda o‘zbek tiliga doir asarlar juda ozchilikni tashkil qilar edi. O‘sha vaqtda maktablarda ona tili sifatida usmonli turk tili o‘rgatila boshlagan va tilimiz grammatikasi ham o‘sha til grammatikasi ta’sirida qolgan edi. Ana shunday sharoitda A. Fitrat tilimizning o‘z tabiatidan kelib chiqqan holda milliy grammatika yaratdi.

Hozirgi o‘zbek tilshunosligi fani asrimizning 20-yillarida vujudga kelgan bo‘lib, unga Fitrat va uning zamondoshlari Elbek, Munavvar qori, Qayum Ramazon, G‘ozi Olim, Sh. Zunnuyilar tamal toshini qo‘ygan edilar. Ular tomonidan yozib qoldirilgan noyob asarlar hozirgi tilshunosligimizning sarchashmalaridir. Tilning rivojlanish yo‘llari haqidagi olimning fikrlari bugungi fan uchun ham alohida ahamiyatga ega. U uchta narsaga alohida to‘xtaladi: yangi so‘z yasash, boshqa tillardan so‘z qabul qilish, eskirgan so‘z (arxaizm) lardan o‘rinli foydalanish.

Fitratning o‘zbek tilining tovush qurilishi – unli va undoshlar tizimi, o‘zbek tili, umumiy turkiy tillardagi fonetik qonuniyatlar to‘g‘risidagi ilmiy-nazariy qarashlari hanuzgacha o‘z qiymatini yo‘qotmagan. Fitratning tilshunoslik merosi til tarixi fani uchun ham qimmatli materiallar beradi. “Eng eski turk adabiyoti namunalarini”, “Arab alifbosining tarixi”, “Muqaddimat ul-adab” kabi asarlarida tarixiy grammatikaga, yozuv tarixiga oid fikrlar va vaqt o‘tishi bilan tilda yuz beradigan tovush o‘zgarishlari haqida muhim ma’lumotlar uchraydi.”² Berilgan ma’lumotlardan ham ko‘rinib turibdiki, Fitratni zamonasining qomusiy olimi deb atashimiz mumkin, birinchi o‘zbek professori unvoni berilgani ham bejiz emasdir. Fitratning o‘zbek tili va adabiyotiga doir qilib ketgan bir qator ilmiy izlanishlarisiz sohani tasavvur etish qiyin.

¹ https://uz.wikipedia.org/wiki/Abdurauf_Fitrat

² Abdurauf Fitrat va o‘zbek tilshunosligi. — Toshkent: Universitet nashriyoti, 1997.

O‘zbek tili va adabiyoti bo‘yicha tadqiqotmi, ilmiy ishmi, boring ana, maqola yozmoqchi bo‘lgan har qanday inson, albatta, mana shu shaxsiyat bilan, uning ismi bilan yuzma-yuz keladi.

Faoliyati davomida Abdurauf Fitrat tilga doir “Tilimiz – I”, “Tilimiz – II”, “Tilimizning adabiyliigi”, “O‘zbek tili qoidalari to‘g‘rusida bir tajriba. Birinchi kitob: Sarf”, “O‘zbek tili qoidalari to‘g‘rusida bir tajriba. Ikinchi kitob: Nahv” kabi maqola, darsliklari chop etilgan va hozirga qadar ilmiy manba bo‘lib xizmat qilib kelmoqda.

Biz ham jadidning o‘z ishimizga oid “Sarf” nomli risolasini tanlab olib, uni hozirgi til me‘yorlari nuqtayi nazaridan o‘zaro qiyoslashga ahd qildik. Qiyosdan avval bir narsani esga olish muhim, ikki narsa solishtirilar ekan, asosiy maqsad birining to‘g‘ri, ikkinchisining esa noto‘g‘riligini isbotlash emas, balki davr talabi bilan o‘rtada o‘tgan vaqtda tilda qanday o‘zgarishlar bo‘lganini o‘rganish hisoblanadi.

Fitrat so‘zlarning tub-yasamaligi haqida bir bob ochib, shunday deydi:

“So‘zlarning tubligi, yasamaligi

Tillarning boyimoqlarini, kengaymaklarini qulaylashtirgan “so‘z yasash” yo‘li (*arabcha aytkada, ishtiyoq yo‘li*) dir.

Bir ma‘noni onglatg‘uchi birgina “tub” so‘zni olib, unga turli qo‘shimchalar qo‘shmoq bilan u ma‘no tegrasidagi o‘n-o‘n besh ma‘noni onglata olmoq “so‘z yasash” yo‘li bilan bo‘ladir.

Biz tilimizdagi so‘z yasash yo‘lining kengligini ko‘zda tutib kelajakda bu shevaning ilmiy, adabiy, eng boy, eng keng bir til bo‘lishiga ishonamiz.

Yozmoq so‘zining o‘zagi “yoz”dir. Shu o‘zakka turli qo‘shimchalar qo‘shib yozish, yozma, yozdim, yozajaq, yozg‘uchi, yozmoqchi, yozgan, yozg‘ich kabi so‘zlar yasamoq “so‘z yasash” (ya‘ni ishtiyoq) dir. Bunda yoz so‘zig‘a “tub so‘z”, boshqalarig‘a “yasama so‘z” deymiz.

Demak, so‘z bir o‘zakka qo‘shimcha qo‘shib yasalgan bo‘lsa, “yasama so‘z” bo‘ladir, yasalmag‘an, o‘zining tub holda qolgan esa “tub so‘z” bo‘ladir.

Yuqorida so‘zning turlarini bilgan edik. Mana shu so‘z turidan:

Fe‘llar butunlay yasama.

Otlarning ozi yasama, ko‘bi tub.

Sifatlarning ko‘bi yasama, ozi tub so‘zdir.

Ko‘makchi so‘zning hamasi tub so‘z sanaladir. Yasama so‘zlar turli o‘zakdan yasaladir; birinchi o‘zak buyruq so‘zidir. Buyruq bir kishiga bir ishni buyurg‘anda aytilaturg‘an so‘zdir: yoz, bor, kel kabi.

Ikinchi so‘z o‘zak ot yo sufat bo‘ladir: qoralandi, oqlandi, ko‘kardi, ishladi, kuchaydi so‘zlarida qora, oq, ko‘k, ish, kuch kabi.

Ko‘brak yasama so‘zlar birinchi o‘zakdan yasalib, ikkinchi o‘zakdan yasalg‘anlar unga qaraganda ozdir”³.

Ko‘rib turibmizki, hozirgi o‘zbek adabiy tili bilan solishtirganimizda yaqqol o‘zgarishlar yo‘q. Sababi, bu hodisa, ya‘ni bir so‘zga ma‘lum bir grammatik shakl qo‘shilib yangi so‘z hosil qilishi dunyoning juda ko‘p tillarida mavjud. Fitrat ta‘kidlagandek, yasama so‘zlar turli o‘zakdan yasalishi mumkin, biroq birinchi o‘zak buyruq sanalaveradi. Hozir biz buni fe‘lning nol formasi deb ham ataymiz.

³ Tanlangan asarlar 4-jild, 146-bet

Fitrat yasama otlarni sanar ekan, ular orasiga atoqli otlarni qo‘shmaydi, sababi: “Qo‘y, sigir, Ergash, O‘ktam. Bu otlarning har biri tub otdir. Negakim: bir o‘zakka qo‘shimcha qo‘shib yasalmag‘ani ko‘rinib turadir”.⁴ Yasama otlarni quyidagi guruhlarga bo‘ladi:

1. O‘run oti – -loq, -oq. Masalan, toshloq, o‘tloq, yotoq
2. Qurol oti
3. Ish oti – buni ham o‘z navbatida olti kichik guruhga ajratadi. Ular quyidagilar:
 - a) fe’llardan ot yasash uchun –mak/-moq qo‘shimchalarini qo‘shish orqali: yozmak, bormoq (shu o‘rinda, -maslik shakli orqali bo‘lishsizlik shakli vujudga keladi) ;
 - b) asosga -(i)sh affiksini qo‘shish orqali: bilish, o‘qush;
 - c) asosga -im ni qo‘shish orqali: bilim, unum;
 - d) buyruq fe’liga -uv qo‘shish orqali: tilav, ongllov;
 - e) -inch ni qo‘shish orqali: ishonch, qo‘rqunch;
 - f) Buyruqqa -qin/-g‘in ni biriktirish orqali; toshqin, bosqin, yong‘in;(Yuqoridagi misollarning barchasi Fitratning o‘zi keltirgan misollardan olindi)

Ko‘rinib turibdiki, Fitrat yuqorida yasama otlarning ish oti qismida mana shunday tasnifni berib o‘tgan. Biz ularning aksarini hozir harakat nomini hosil qiluvchi qo‘shimchalar deb atab kelimiz.

4. Kichiklangan otlar – Fitrat ta’biri bilan aytganda, bir narsani, yo bir kishini siylamak, yoki bo‘lmasa uning kichikligini ko‘rsatish uchun qo‘shiladigan -cha, -cho, -gina, -qina, g‘ina Grammatik shakllar kiradi. Ammo hozir biz bularni yasama otlar qatoriga qo‘sha olmaymiz, ular otning lug‘aviy shaklini hosil qiladi, xolos.

5. Qo‘shma otlar. Fitrat qo‘shma otlarni ham yasama so‘zlarga qo‘shadi.

6. “Yozmoqchi, ketmakchi, o‘qumoqchi, o‘turmoqchi kabi buyruqqa “-moqchi, -makchi” qo‘shilib yasalg‘an so‘zlar bir kishining bir ish qilmoq istagini bildiradir. Bu turli sufatdan “-chi” qo‘shimchasi tushirilib ham ishlatilgani bordir. *Men senga bu kun uchramak bo‘lib turgan edim kabi.*”⁵

Mana shu yeri biroz mulohazaga tortadi kishini. Fitrat nega kelasi zamon shaklini hosil qiluvchi qo‘shimchani yasama sifatlar qatorida sanagan bo‘lishi mumkin? Menimcha, Fitrat bu yerda sifatdagi sifatdoshlik belgilarini hisobga olgan va uni yasama sifatlar qatoriga qo‘shgan.

Ya’ni shunda u yuqorida keltirgan misolida *Men senga uchrovchi bo‘lib turgan edim* ma’nosini yetakchi qilib olgan. Hozirgi tasniflarimiz bilan farqlanishi, barcha o‘rinlarda ham mushtaraklik kasb etmasligi tabiiy hol, ammo o‘sha turliliklar o‘rtasida ham qandaydir ma’no, mantiq bo‘lishi kerak.

Endi Fitratning boshqa misollarini ko‘rsak:

“Bir narsaning bir sufatining ikkinchi narsadagi shu sufatdan ortiq bo‘lmag‘anini bildirmak uchun shu sufatka “-roq/-raq” qo‘shiladir: Karim yaxshi, Juma yaxshiroq; pichoq keskin, qilich keskinroq; ongliroq, bilimsizraq kabi.

Bir kishida yo bir narsa va sufatning oshiq bo‘lg‘anini bildirmak uchun buyruqning ketiga bir ust cho‘zidin so‘ng “xan” qo‘shilib “oshirma sufat” yasaladir: uchag‘on, chopag‘on, bilag‘on kabi. Bu “g‘an” qo‘shimchasi yo‘g‘onlik, ingichkalikka tobe bo‘lmaydir.

⁴ Yuqoridagi manba, 147-bet

⁵ Yuqoridagi manba

Ozg'in, keskin, qizg'in, olg'ur, yig'lag'ur, o'lmagur, to'ymag'ur, o'tkur kabi buyruqg'a "g'in/-g'ir", "-gur/-kur" qo'shilib yasalg'an sufatlar ham "oshirma sufat" bo'ladir.

Sufatlarning ketlariga "-qina, -gina, -kina, -g'ina" qo'shilib "kichiklangan sufat" yasaladir.

Kichiklangan sufat bir kishini siylamak, yo undagi shu sufatning ozligini bildirmak istagan chog'larda ishlatiladir: yaxshigina, kattagina.

Buyruqqa "r" harfi qo'shilib yasalg'an sufatlar shu sufatning "doyim"ligini bildiradir: uchar qush, oqar suv, ko'rar ko'z, chopar ot kabi.

Eskartish: bu sufat kelajak zamon fe'li ham bo'ladir. Uchunchi turli olmosh izlariga qo'shilganda ish oti bo'ladir. *Sart qilsin "ketari"ga mundan* ("Shayboniynoma").

Takallum "aylari"da til bilan tishiy labi,

Biri akiyku, bir injuyu, biri marjon (Bobir).

Barchin bu yerdan "ko'chari"ni bildi ("Alpomish").

Buyruqg'a "-qon, -gan, -gan, -kan" qo'shilganda ham sufat bo'ladir: o'qug'an yigit, yozilgan kitob, toshqin suv."⁶

Bu bo'linishlardan shuni aytshimiz mumkinki, Fitrat o'zining ushbu risolasi orqali mukammal o'zbek morfemikasini tuzishni ahd qilmagan. Bu birinchi qadam, xolos. Keying tasniflar, ilmiy ishlarda olimlar baribir shu manbalarga murojaat qilishadi. Fitrat sifatlarni yasama va tubga bo'ldi. Yasama sifatlarga yuqorida biz keltirgan turlarni kiritdi. Ularning orasida biz hozir so'zga yangi ma'no yuklamay, faqatgina lug'aviy ma'no beruvchi shakllar ham bor. Demak, Fitrat bu turli tasniflashda biz hozir yasama deganda tushunadigan, so'zning asosiga qo'shilib, unga butkul yangi ma'no qo'shadigan qo'shimcha – grammatik shakllarni nazarda tutmagan. U yasama deganda bizdan-da kengroq tushunchani yoki termini tushungan, balki shu sabab ham ularning orasida sifatning darajalari, otga erkalash kabi ma'nolarni beradigan shakllarni qo'shgan.

So'z yasash (derivatsion) qoliplari haqida. Har qanday so'z so'z yasash qoliplari asosida hosil qilinadi. Hosila lisoniylashib, o'z qolipidan uzilib ketsa ham, unda bilinar-bilinmas qolip bilan (agar qolip yashovchan bo'lsa) bog'lanishlar baribir saqlanib qoladi.

So'z yasash qolipi ikki uzvdan iborat bo'ladi:

a) qolipning shakliy tomoni;

b) qolipning mazmuniy tomoni.

Yasama so'zda ana shu ikki jihat tajallilanadi. Yasalma shaklan va mazmunan ana shu qolipga muvofiq kelsa, uni shu qolip hosilasi sifatida qarash mumkin. Masalan, kitobchi so'zida mazkur qolipning izlari bor. Lekin xabarchi so'zida qolipning mazmuniy tomoni aks etmagan.

Demak, bu leksema ushbu qolip mahsuli emas.

So'z yasash qolipining shakliy tomoni ikki qismdan tashkil topadi: yasovchi asos va yasovchi vosita. Masalan, sut+chi= shu sut mahsulotlari bilan shug'ullanuvchi shaxs oti qolipining shakliy qismi bo'lgan [sut+chi] ning ot qismi yasovchi asos, -chi qismi esa yasovchi vositadir.

Qolipning yasovchi asosi, albatta, mustaqil so'z, yasovchi vosita qismi esa so'z ham, qo'shimcha ham bo'lishi mumkin. Masalan, qo'shma, juft so'z yasash qoliplarida asos ham, vosita ham so'zdir.

⁶ Yuqoridagi manba

Qoliplarning soʻz yasash darajasi bir xil emas. Shunga koʻra qoliplar dastlab bugungi kunda hosila berish-bermasligiga koʻra farqlanadi. Bugungi kunda hosila berish-bermasligiga koʻra soʻz yasash qoliplari unumli va unumsiz qoliplarga boʻlinadi. Qoliplarning baʼzilari til tarixida soʻz yasagan, ular hosilalarining barchasi tarixiy soʻz yasashga oid boʻladi. Bunday qoliplar unumsiz soʻz yasash qoliplari deyiladi. Masalan, qorovul, yasovul, hirovul, shigʻovul hosilalarini bergan qoliplar jonli qoliplar emas.

Unumsiz (tarixiy) soʻz yasash qoliplari hozirda hosila bermaydigan, soʻz yasash uchun xizmat qilmaydigan qoliplardir. Masalan, keskin, toʻlqin, bosqin, uchqun, tuygʻun soʻzlari [[feʼl]+[gin]=ot] qolipi asosida hosil qilingan. Biroq ushbu qolipdan chiqqan hosilalar rang-barang boʻlib, ulardan anglashilgan maʼnolarni qolipning tenglik belgisidan oʻng tomondagi mazmuniy tomonidan keltirib chiqarish mumkin emas. Chunki bu hosilalar tarixiy yasama soʻzlar boʻlib, davrlar oʻtishi bilan ularning maʼnoviy tabiatida ham, grammatik jihatlarida ham evolyutsiya jarayoni kechgan. Chunki qolip bugungi kunda ishlamaydigan, foydalanilmaydigan holga kelgan, ularning hosilalari esa qolipdan behad uzoqlashib, maʼnolarning ixtisoslashishi va bir-biridan uzoqlashishi yuz bergan.

Natijada aslida bir qolipdan chiqqan hosilalar (yasama soʻzlar) mustaqil leksemalarga aylanib, bir-birinikiga yaqin va bogʻliq boʻlmagan turli-tuman maʼnolarni anglatadi.

Tadqiqotchilar oʻzbek tilidagi unumsiz (tarixiy) soʻz yasash qoliplarining yuzga yaqin koʻrinishini ajratishadi. Shuning uchun ular unumsiz qoliplar deyiladi. Unumsiz qoliplarning oʻzi mahsuldor unumsiz soʻz yasash qoliplari va kammahsul unumsiz soʻz yasash qoliplariga boʻlinadi.

Mahsuldor soʻz yasash qoliplari til tarixida koʻplab hosilalar bergan boʻladi.

Kammahsul qoliplar esa sanoqli soʻzlar yasagan. Bugungi kunda ham hosila berib turgan qoliplar unumli soʻz yasash qoliplari deyiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurauf Fitrat va oʻzbek tilshunosligi. – Toshkent: Universitet nashriyoti, 1997.
2. Abdurahmonov G., Mamajonov S. Oʻzbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 1995.
3. Хожиев А. Ўзбек тили сўз ясаиш тизими. – Тошкент: Ўқитувчи, 2007.
4. [www.https://uz.wikipedia.org/wiki/Abdurauf_Fitrat](https://uz.wikipedia.org/wiki/Abdurauf_Fitrat)